

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA” DIN SIBIU

Studia Doctoralia Andreiana

I

Anul X / Nr. 1 (ianuarie-iunie) 2021

Editura Andreiana, Sibiu
ISSN 2285–8555

Studia Doctoralia Andreiana

Publicație semestrială realizată sub egida
Centrului de Cercetare Teologică
al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Colegiul editorial:

PREȘEDINTE:

Î.P.S. Prof. Dr. LAURENȚIU STREZA,
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului

REDACTOR-ȘEF:

Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA,
Decanul Facultății de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna” din Sibiu

MEMBRI:

Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ JR
Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN
Pr. Prof. Dr. Nicolae CHIFĂR
Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL
Prof. Dr. Paul BRUSANOWSKI
Prof. Dr. Ciprian STREZA

Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN
Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin NECULA
Pr. Conf. Dr. Habil. Nicolae MOȘOIU
Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin OANCEA
Lect. Dr. Habil. Ciprian TOROCZKAI
Lect. Dr. Habil. Alina PĂTRU

Comitetul de redacție:

SECRETARI DE REDACȚIE:

Drd. Sorin-Gabriel POMANĂ, Drd. Ștefan POPA

CORECTURĂ:

Drd. Ștefan PÎNTEA

TEHNOREDACTARE:

Drd. Fabian FILIPESCU

Redacția și administrația:

Arhiepiscopia Sibiului
Str. Mitropoliei, nr. 35, 550179, Sibiu
E-mail: studia.doctoralia@gmail.com
Web: reviste.ulbisibiu/studia-andreiana

Cuprins

EDITORIAL	5
Drd. Cristian PAȘCA <i>Cuvânt și tăcere la „dascălii pustiei”</i>	7
Diac. Drd. Bogdan HOSU <i>Agnosticismul: origine, tipologie și dezvoltare în diferite societăți contemporane</i>	16
Pr. Drd. Alexandru SOCACIU <i>Voievozi români ctitori în Țara Făgărașului și perspectiva istoricului Andrei Șaguna</i>	30
Pr. Drd. Cristian Vlad IRIMIA <i>Legile maghiarizării și românii din Transilvania în perioada 1867-1944</i>	52
Pr. Drd. Sorin MUSTAȚĂ <i>Parohia românească din satul Vad – personalități</i>	77
Pr. Drd. Ionel CUȚUHAN <i>Evoluția organizării teritoriale și dinamica demografică în ținutul Neamțului pe cursul mijlociu al râului Bistrița, în secolul al XIX-lea</i>	96
Drd. Alexandru LAZĂR <i>Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul „secolului salvării universale”. Posibile cauze ale dezvoltării conceptului de universalism creștin</i>	113
Pr. Drd. Alexandru ANASTASIU <i>Θηρίον, δράκων și ὄφεις πετόμενοι vs. Behemot, Leviathan și Saraph – o analiză patristică despre dinozauri, ihtiozauri și pterozauri, contemporanii noștri</i>	128
Drd. Nicolae-Sebastian MOȘOIU <i>Valoarea morală a Sfintei Liturghii – o perspectivă ortodoxă</i>	152
AUTORI.....	178

Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul „secolului salvării universale”. Posibile cauze ale dezvoltării conceptului de universalism creștin *

Drd. Alexandru LAZĂR

Abstract:

Since the 20th century, the eternal hell has become a topic often discussed by a number of theologians and Christian thinkers, who, through their studies, have shown that the very arguments put forward in favor of the doctrine of an eternal hell can prove the contrary. Throughout the paper, we wish to emphasize the possible causes of the development of the concept of Christian universalism. In Europe the pastoral fear has diminished for many believers the belief in the existence of eternal torment. The situation is different in the United States. J. Hunter spoke about the ethics of civility, which was already widespread among younger evangelicals in the 1980s - who today are in their 50s or 60s and thus, in key positions of Christian leadership. Preachers talk more easily about the benefits of being a Christian - „if you follow Christ, your life will become better”. But nowadays they, as well as secular Christians, are generally reluctant to talk about the consequences of deliberately hearing the Gospel and rejecting Christ. This can give the impression that „everyone is fine” and no one is „broken” or „lost” in sin. Amidst this, the views of some new theologians have caught on among believers, even if this teaching contradicts the Scripture.

Keywords:

Universalism, Christian, Salvation, Grace, Damnation

* Articol scris sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care și-a dat acordul pentru publicare.

Introducere

Secolul XX a fost catalogat de către teologii contemporani ca fiind, prin excelență, secolul universalismului¹. Universalismul² a ajuns să fie considerat ca fiind una dintre temele cele mai importante din teologie actuală³. Globalizarea și contactul permanent cu diverse religii necreștine i-au determinat pe teologi să trateze problema prin prisma pluralismului religios⁴ și să prezinte un universalism care să fie crezut/acceptat chiar și de ateii⁵, întrucât Dumnezeu secolului XXI trebuie să fie acceptat de noua generație de oameni fără religie. Teologul calvin McClymond întărește această concluzie, spunând că întoarcerea recentă spre universalism este legată de interesul apologetic de a face creștinismul credibil într-o lume seculară și chiar ostilă acestuia⁶.

Deși universalismul a apărut și s-a manifestat în diferite momente ale istoriei creștine, fiind prezent mai ales în operele lui Origen din Alexandria (secolul al III-lea), sau ale Sfântului Grigorie de Nyssa (secolul al IV-lea), ca mișcare organizată a avut începuturile sale în Statele Unite la mijlocul secolului al XVIII-lea. Creșterea bruscă a sprijinului față de universalism pare clar că are ceva de-a face cu situația culturală actuală a creștinismului din Statele Unite. Ideea universalismului, în secolele anterioare respinsă de Biserică și adesea denunțată ca o erezie, a găsit un sprijin din ce în ce mai mare în rândul teologilor creștini începând cu anii 1960 și apoi în literatura creștină populară încă din anii '90⁷. Ulterior a cunoscut un succes remarcabil și în industria cinematografică⁸. În Europa, sfârșitul

¹ Michael McClymond, *The Devil's Redemption, A new history and Interpretation of Christian Universalism*, vol. I-II, Baker Academic, 2018, p. 38.

² Pentru a defini această opinie teologică cu privire la mântuirea tuturor oamenilor, începând cu secolul al XVIII-lea, s-a statornicit termenul de universalism, termen care conține și alte conotații care nu țin de domeniul teologiei, însă folosit în domeniul teologiei, acest termen desemnează mântuirea universală.

³ Ilarion Alfeyev, *Hristos, biruitorul iadului. Pogorârea la iad din perspectiva ortodoxă*, Sophia, 2007, p. 256.

⁴ Nigel M. de S. Cameron, „Universalism and the Logic of Revelation”, în *Scottish Bulletin of Evangelical Theology*, Autumn, 1988, p. 101.

⁵ Hugh Rock, *God Needs Salvation. A new vision of God for the Twenty-First Century*, Winchester, Christian Alternative, 2014, p. 4.

⁶ Michael McClymond, *op. cit.*, p. 1012.

⁷ Michael McClymond, *Universalism and „the Devil's redemption”*, accesibil online: <https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2018/06/16/universalism-and-the-devils-redemption/>.

⁸ În anul 1998 a fost realizat un film sugestiv cu privire la modul existențial de percepție a raiului și a iadului de către omul simplu. Acest film, intitulat *What Dreams May Come* prezintă povestea de iubire între Chris Nielsen și soția sa, Annie. Chris moare și ajunge în rai, iar soția sa, ne-suportând durerea despărțirii, se sinucide, ajungând în chinurile eterne. Filmul povestește despre călătoria lui Chris din rai în iad, în căutarea soției. Mesajul principal este tocmai imposibilitatea

secolului XIX ne-a reliefat învățătura despre iad ca fiind în declin. Adversarii iadului creștin au atacat tot mai intens această învățătură, considerată punctul slab al doctrinei creștine, breșa prin care se poate pătrunde în cetate pentru a o distruge⁹.

În textul de față ne propunem să deslușim care au fost posibilele cauze care au favorizat dezvoltarea universalismului. În rezolvarea acestei probleme ne vom axa asupra următoarelor aspecte:

1. Intensificarea pastoralei fricii și modul în care aceasta a influențat credința omului.
2. Etica civilității răspândită în comunitățile creștine din America.
3. Influența teologilor și noile schimbări de paradigmă ale universalismului creștin.

I. Intensificarea pastoralei fricii

1.1. Predica exagerată despre infern

Perioada revoluționară nu a schimbat radical credința în infern, însă a grăbit evoluția acesteia. Ajungând în perioada restaurației franceze și pentru a rezista vitregiilor vremii, Biserica s-a ancorat de tot ceea ce era fix, deviza ei de conducere devenind: „nu noului”. Din acest motiv s-au înăsprit trăsăturile în care era perceput și prezentat infernul. Toate acestea și-au arătat impactul pe parcursul secolului XX.

Încă din timpul Restaurăției, papalitatea, împreună cu episcopii și teologii au adăugat noi precizări și au înmulțit avertismentele cu privire la chinurile iadului. Întreaga pregătire teologică era focusată pe acest element. Părintele Pierre-Denis Boyer, conducătorul școlii de la Saint-Sulpice, le spunea seminariștilor că toată lumea va fi condamnată la chinurile iadului. Îndemnul pastorale ale directorului erau foarte concrete în acest sens: „când le veți vorbi despre iad acelora pe care îi veți păstori, nu vă feriți să recurgeți la exagerările oratoriei umane, nimic nu

conceperii raționale și existențiale a fericirii veșnice în lipsa persoanelor iubite. Mânat de iubire, Chris dorește să fie alături de soția sa în iad, decât să stea în rai, întrucât, fără ea, raiul e oricum iadul. De asemenea, filmul protestant *Come Sunday*, lansat în anul 2018 și bazat pe evenimente reale din viața pastorului pentecostal Carlton Pearson, reușește să ne problematizeze în legătură cu învățătura clasică despre mântuirea universală și să lanseze câteva argumente pro-universalism, care cu greu pot fi trecute cu vederea, relevând totodată reticența sporită a membrilor bisericii pentecostale de început de secol XXI vis-a-vis de o astfel de teorie, considerată din capul locului o erezie.

⁹ Alexandru Lazăr, „Actualitatea apocatastazei. Între iubirea lui Dumnezeu și libertatea omului”, în *Astra Salvensis*, an. IX (2020), nr. 17, p. 175.

poate fi exagerat când se vorbește despre un subiect pe care mintea și imaginația omului nu-l vor putea niciodată cunoaște”¹⁰.

Directorul le inocula studenților ideea că judecata finală a lui Dumnezeu va fi nemilosă și dură: „la judecata Lui, Dumnezeu va păstra diferitele proceduri ale judecății oamenilor: vinovații vor fi interogați și veți vedea cât de sever va găsi iertarea, greșelile vor fi date în vileag și veți înțelege ce rușine amară îi va cuprinde pe toți vinovații, apoi va fi pronunțată sentința și veți auzi ce înfricoșătoare va fi”¹¹.

Studenții care au ieșit din curtea seminarului au diseminat mesajul mai departe în parohii, l-au așternut prin scris în catehisme și l-au învățat de la amvon. În aceeași perioadă, Pr. Jean Marie de Lamennais își teroriza comunitatea din Bretagne plimbând un sicriu cu oase printre oameni. Ajungând la cimitir, în fața comunității îi întreba retoric pe cei prezenți unde au ajuns acei oameni. Tot părintele răspundea că aceștia au ajuns în iad, și tatăl care a neglijat educația bisericească a copiilor lui, și bogatul care nu a dat milostenie din avutul lui, și săracul care a cântit despre condiția sa, și femeia căreia i-a plăcut dansul și aranjatul, și plugarul care, după munca câmpului s-a dus la cârciumă¹².

De asemenea, abatele Le Reux imita la predica sa duminicală pe o femeie care s-a gătit și s-a dus să danseze la un bal ca să-i atragă pe bărbați. Apoi părintele îl imita pe diavolul care vine și o ia pe femeie pentru a o duce în chinurile iadului. Atât de tare răgea preotul încât enoriașii săi au ieșit fugind pe toate ușile bisericii de la Belle-Isle-en-Terre.

La mijlocul secolului al XIX-lea preoții deja se loveau de scepticismul credincioșilor în ceea ce privește existența iadului. Așa se face că părintele Louis-Augustin Robinot a ajuns să constate că enoriașii săi nu mai sunt deloc ca pe vremuri: „neîncrederea a luat locul naivității creștine, fără să fie mai învățați, judecă mai mult, au devenit mai pretențioși, mai puțin încrezători în cei care îi păstoresc, mai puțin dispuși să-i creadă pe cuvânt. Nu mai e suficient să le prezinți adevărurile credinței, acum trebuie să le și demonstrezi aceste adevăruri. Nu mai e de ajuns să le atragi atenția asupra obligațiilor ce decurg din credința lor, trebuie să le spui și de ce sunt obligați să facă cutare lucru, să se abțină de la cutare lucru: într-un cuvânt, trebuie să te străduiești să-i convingi într-atât, încât să nu aibă nicio îndoială că știm să apărăm religia mult mai bine decât se pricep dușmanii ei s-o atace”¹³.

În această perioadă au început credincioșii să născocescă tot felul de glume pe seama chinurilor iadului și să trateze totul cu indiferență: „Sunt alții care,

¹⁰ Georges Minois, *Istoria infermurilor*, p. 302.

¹¹ *Ibidem*, p. 303.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*, p. 304.

deși par să respecte doctrina religioasă, își permit s-o interpreteze cum vor ei, dovedindu-se la fel de răi catolici ca necredincioșii. Căci fără să facă pe nimeni mai învățat, moda necredinței îi face azi pe mulți pretențioși și îndrăzneți, până și în satele noastre sunt astăzi oameni care, deși nu știu altceva decât hârlețul și plugul cele de toate zilele, își permit să se îndoiască de cutare sau cutare lucru, au păreri, consideră mai importante ideile lor personale asupra dogmelor fundamentale, manifestând o încredere în sine pe care aș vrea să nu o consider¹⁴.

Părintele Claude Tailland, slujitor al bisericii Saint-Pierre din Macon, constată și el la mijlocul secolului al XIX-lea că lumea a început să nu mai creadă în chinurile iadului și să ia în răs tot ceea ce se povestește pe marginea acestui subiect devenit tabu: „unii creștini care nu s-au gândit niciodată serios la învățăturile religiei sau care îl coboară la mărunțul nivel al minții lor înguste, refuză să creadă în infern, ba chiar fac din acesta un subiect al glumelor și sarcasmului lor. Alții, cei mai mulți la număr, admit la modul speculativ adevărul infernului, dar în viața de toate zilele se lasă conduși de poftele lor, ca și cum nu ar crede în iad”.¹⁵

I.2. Sfântul Jean Marie Vianney

Jean-Marie Vianney este un sfânt al Bisericii Catolice, mort în anul 1859 și canonizat în anul 1925. A fost un preot model al Bisericii sale, fiind renumit pentru oroarea bolnăvicioasă față de senzualitate, pentru austeritate dură, dar și pentru frica de infern exagerată pe care o inducea credincioșilor săi.

Acesta considera că marea majoritate a oamenilor vor fi condamnați la iad, începând cu cei căsătoriți: „Cum să-ți închipui că vei ajunge în cer, când în fiecare seară te supui tentației odiosului păcat al cărnii?”¹⁶ În concepția sa există doar anumiți oameni căsătoriți care se pot mântui, însă aceștia depind doar de alegerea arbitrară a lui Dumnezeu: „Deși e atât de greu să obții mântuirea când ești căsătorit și deși majoritatea oamenilor fără să se îndoiască măcar un singur moment de soarta ce-i așteaptă, for fi osândiți, cei pe care Dumnezeu îi cheamă la El pot să se salveze”¹⁷.

În gândirea sa, omul nu se poate mântui decât dacă va fi nefericit toată viața, „dacă întreaga ta fericire a constat în suferințe și în lupte”¹⁸.

Acesta îl prezenta pe Hristos în scaunul de judecată de la finalul istoriei ca pe un Dumnezeu dornic de a pedepsi pe fiecare după păcatele sale: „Este un

¹⁴ *Ibidem*, pp. 304-305.

¹⁵ *Ibidem*, p. 307.

¹⁶ St. John Marie Vianney, *The sermons of the Curé D'Arts*, Editura Lulu Pr, 2016, p. 18.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Jean-Marie Baptiste Vianney, *Thoughts of the Curé D'Arts*, TAN Books & Publishers, București, p. 21.

judcător pe bună dreptate mâniat, care judecă oamenii cu toată asprimea justiției Sale. Nu mai este păstorul milos care vine să caute oile rătăcite și să le ierte, ci este un Dumnezeu răzbunător care vine să despartă pentru totdeauna pe păcătoși de cei drepiți, să-i zdrobească pe nelegiuiți sub răzburarea Lui cea mai cumplită și să reverse asupra dreptilor un val neîntrerupt de bucurii”¹⁹. Părintele Jean Marie Vianney ne spune că judecata este pe cât se poate de dreaptă: „sentința cumplită, dar nesfârșit de dreaptă. Căci ce poate fi mai drept decât această judecată?”²⁰.

Părintele consideră că toți păgânii care nu l-au cunoscut pe Hristos vor fi negreșit pedepsiți pentru că nu au avut știință de vestea cea mare a lui Hristos. Toate acestea părintele le pune pe seama ghinionului, dar chiar și așa soarta lor nu mai poate fi schimbată, pentru că nu există mântuire în afara Bisericii:

„Vai! Sărmanele popoare care se închinau idolilor vor vedea până la sfârșitul veacurilor că neștiința a fost în parte cauza pierzaniei lor. Ah, își vor spune unii altora, dacă Dumnezeu ne-ar fi dat și nouă harul și lumina pe care le-a pogorât asupra creștinilor! Ah, dacă am fi avut fericirea să primim învățătură ca ei! Ah, dacă am fi avut noi predicatori care să ne ajute să-L cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu, cel care ne-a iubit și a suferit atâta pentru noi! Ah, dacă ni s-ar fi spus cât de mult îl ofensează păcatul pe Iisus Hristos, și cât de mult este prețuită virtutea în ochii lui Dumnezeu, am mai fi putut noi oare să păcătuim, am fi putut întoarce spatele cu dispreț unui Dumnezeu atât de bun? N-am fi preferat mai bine să murim de o mie de ori decât să-L supărăm? Dar, vai, nu am știut ce trebuie să facem ca să obținem mântuirea. Da, am avut nenorocul să ne naștem, să trăim și să murim închinându-ne la idoli. Ah, dacă am fi avut fericirea să-L cunoaștem și acum suntem osândiți pentru că nu am știut ce trebuie să facem ca să obținem mântuirea”²¹.

Întreaga acțiune demarată de Biserica Catolică în această perioadă a avut rezultate nefaste în timp. În urma unei anchete sociologice, Yves Lambert a constatat că, încă de la începutul veacului trecut, în provincia Bretania, unde a studiat acest fenomen, credincioșii nu mai erau sensibilizați de frica iadului. Tocmai de aceea, au luat naștere anumite expresii pentru a mai ameliora teama unora, ca de pildă: „*Nimeni nu s-a întors de acolo ca să ne spună cum este*”, sau „*Dacă noi mergem în iad, aproape toată lumea ajunge acolo*”. După alți 80 de ani, autorul constată că aproape deloc nu mai există credința în posibila existență a iadului, iar expresiile, precum: „*Infernul? Nu știm dacă mai există*” sau „*La ora actuală oamenii nu au obiceiul să mai creadă că există infern*” sunt des răspândite.

¹⁹ Georges Minois, *Istoria infernurilor*, pp. 311-312.

²⁰ *Ibidem*, p. 312.

²¹ *Ibidem*, p. 311.

Astăzi înregistrăm o schimbare majoră de paradigmă. Lumea s-a îndreptat dinspre o pastorală a fricii spre o teologie fericită. *Pew Research Center*, un grup privat de experți care oferă informații despre probleme sociale, opinia publică și tendințele demografice care modelează Statele Unite și lumea, au semnalat faptul că locuitorii Europei de Vest sunt mai susceptibili să spună că Dumnezeu i-a răsplătit personal vreodată, decât să spună că i-a pedepsit din cauza comportamentului lor. În Spania, de exemplu, 41% dintre adulți cred că Dumnezeu i-a răsplătit, în timp ce doar 18% cred că au fost pedepsiți de Dumnezeu²².

	Rewarded them	Punished them
Portugal	63%	23%
Spain	41	18
Italy	40	24
Ireland	36	25
Austria	29	19
Belgium	21	11
Germany	28	19
Netherlands	19	10
Sweden	16	7
Switzerland	32	23
France	28	20
Norway	19	11
Finland	25	18
United Kingdom	25	18
Denmark	14	8
MEDIAN	28	18

De asemenea, la întrebarea: „Cum îl percepi tu pe Dumnezeu?”, răspunsurile pozitive nu au încetat să apară. Astfel, o persoană în vârstă de 67 de ani, de naționalitate spaniolă, a răspuns: „Pentru mine Dumnezeu este bunătate. Bunătatea în sensul cel mai larg al cuvântului: bine. Și apoi, deoarece îmi place foarte mult familia, cred că este un super-tată. El este acolo când ai nevoie, te va ierta pentru ceea ce faci greșit, te va lăsa liber dacă vrei și nu te va reproșa deloc. El va explica, și nimic mai mult”²³. O persoană din Regatul Unit, în vârstă de 39 de ani, afirma: „Dumnezeu acceptă tot, este pașnic și iertător. Cred că aceasta înțeleg

²² „Being Christian in Western Europe”, in *Pew Research Center*, May 29, 2018, p. 113.

²³ *Ibidem*, pp. 114-115.

din Biblie și cred că aceasta ne cere El. Deci, presupun că ar fi puțin arrogant dacă El însuși nu ar fi așa, nu-i așa? Deci cred că acestea ar fi caracteristicile Lui”²⁴.

Concepția asupra iadului în catolicism a generat o literatură angoasantă cu ecouri proeminente până în zilele noastre²⁵. La începutul secolului al XX-lea a fost publicat un Manual de Teologie Dogmatică Ortodoxă, sub îndrumarea lui Iosif Olariu. Poziția sa referitoare la chinurile iadului este evidentă: „mustra-rea conștiinței ce îndură păcătoșii se înfățișează ca urmări ale unei pocăințe fără folos”²⁶. Iar în alt loc afirmă: „Chinurile constau, în primul rând, în înlăturarea de la fața lui Dumnezeu și invidia provocată de vederea bunurilor înalte de care se împărtășesc cei drepți. Suferințele vor fi diferite, astfel că unii vor fi pedepsiți mai aspru, alții mai puțin, conform păcatelor săvârșite, ca să se observe dreptatea dumnezeiască”²⁷.

O legătură rece între sfinți și păcătoși în viața de apoi este reliefată și în gândirea dogmatiştilor Ioan Zăgrean și Isidor Todoran. Legătura indiferentă dintre sfinții din rai și chinurile păcătoșilor din iad este, în gândirea acestor autori, un alibi pentru a rezolva eventualele sentimente de iubire și milă: „*Este inacceptabilă afirmația că suferințele celor din iad ar produce suferințe celor din rai, de vreme ce aceștia știu bine că cei din iad au refuzat până în ultima clipă a vieții lor ajutorul divin și că numai prin îndârjirea lor au ajuns în iad. Dacă în lumea viitoare locuiește dreptatea (cf. 1 Ptr 3, 13), păcătoșii din iad nu pot inspira nici milă, nici compătimire celor din rai, căci numai ei singuri sunt vinovați de soarta lor, fiindcă au respins cu încăpățănare, din propria lor voință, orice ajutor spre a se mântui și continuă în această stare*”²⁸.

De asemenea, Părintele Profesor Vasile Borca este de părere că Dumnezeu va fi un acuzator, care va judeca fără părtinire și nedreptate: „*Mai întâi Dumnezeu va apărea ca un acuzator crunt care va scoate la iveală, va da pe față toate fărădelegile comise. În acest sens, Dumnezeu se va folosi de acele cărți în care au fost însemnate faptele fiecăruia. A doua fază a judecății constă în pronunțarea sentinței, care va fi*

²⁴ *Ibidem*, p. 114.

²⁵ Rămâne paradigmatică în acest sens cea mai celebră lucrare a lui Dante Alighieri, *Divina comedie*, unde este reliefată coborârea lui Dante în Infern, trecerea sa prin Purgatoriu și ascensiunea spre Paradis, culminată cu apoteoza unirii cu Divinitatea. A se vedea, Dante Alighieri, *Divina Comedie*, traducere de Eta Boeriu, Editura Casa Școalelor, București, 1994.

²⁶ Iosif Olariu, *Manual de Teologie Dogmatică Ortodoxă*, Tiparul Tipografiei Diecezene, Caransebeș, 1907, p. 802.

²⁷ *Ibidem*, p. 810.

²⁸ Isidor Todoran, Ioan Zăgrean, *Dogmatică Ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice*, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2000, p. 361.

*irevocabilă. Atât răsplata, cât și pedeapsa vor fi personale și netransmisibile. Ultima fază a judecății constă în începerea executării sentinței*²⁹.

II. Secularizarea limbajului

II.1. Etica civilității

McClymond ne semnaleză faptul că la finalul secolului al XX-lea s-au creionat mai multe versiuni ale universalismului. Aceste teorii multiple sunt destul de diferite unele de altele. La fel ca niște drumuri diferite, dar care toate duc în vârful unui deal, singurul lucru pe care diferitele „universalisme” îl au în comun este salvarea finală pentru toți. Ele ajung la destinația finală prin diferite modalități și este o diferență majoră între universalisții care cred că toată lumea merge imediat după moarte în ceruri (așa-numiții „ultra-universalisți”) și cei care cred că majoritatea oamenilor au nevoie să fie izbăviți de păcatele lor înainte de a merge la cer (pe care eu îi numesc „purgationisți”). Universalisții creștini nu au reușit niciodată să fie de acord cu privire la această problemă importantă³⁰.

Într-o lucrare recentă, Raluca Mocean Pleșa sintetizează cinci puncte de gândire, cinci perspective asupra mântuirii universale³¹:

1. particularismul – care învață o dublă predestinare a omenirii de către Dumnezeu;

2. exclusivismul – care învață că mântuirea este rodul exclusiv al credinței puternice în persoana Mântuitorului Hristos;

3. inclusivismul – cel care crede că cea mai ușoară cale spre mântuire este credința în Mântuitorul Hristos, însă acceptă și posibilitatea mântuirii sufletelor necredincioase;

4. condiționalismul – care învață că la finalul eshatologic al timpului istoric doar cei care au urmat și au crezut în Hristos vor avea parte de bucuria intrării în Împărăția lui Dumnezeu, iar ceilalți oameni care nu au crezut și nu au făcut fapte vrednice de pocăință vor fi anihilați;

5. arminianismul – care afirmă că Dumnezeu este nelimitat în iubirea Sa, însă, cu toate acestea, mântuirea universală este limitată din cauza unor factori asupra cărora Dumnezeu nu ar avea control, cum ar fi libertatea umană.

²⁹ Vasile Borca, *Omul – încununare a operei creației. Natura și destinul său în lumina Revelației biblice a Vechiului Testament*, Editura Universității de Nord, Baia Mare, 2007, p. 311.

³⁰ Michael McClymond, *Universalism and „the Devil’s redemption*, accesibil online: <https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2018/06/16/universalism-and-the-devils-redemption/>.

³¹ Raluca Mocean Pleșa Borca, *Actualitatea apocatastazei. Între iubirea lui Dumnezeu și libertatea umană*, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2021, p. 10.

Ideea mântuirii universale, în secolele anterioare respinsă de biserică și adesea denunțată ca o erezie, a găsit un sprijin din ce în ce mai mare în rândul teologilor creștini începând cu anii 1960 și apoi în literatura creștină populară încă din anii '90. Tocmai de aceea, Michael McClymond asociază această explozie a universalismului cu un băț de hochei așezat orizontal, cu secțiunea finală înclinată în sus³², pentru că, timp de multe secole, nu a existat sprijin pentru această credință venită din partea Bisericii și apoi, inopinat, o creștere spectaculoasă a interesului și a sprijinului pentru universalism într-o scurtă perioadă de timp³³.

În anii '40, teologul reformat Emil Brunner a scris despre universalism ca fiind o „doctrină pe care Biserica a recunoscut-o ca o erezie”³⁴. Acum pare să nu mai fie cazul. Învățătura creștina despre așa-numitele lucruri considerate de secole și chiar de milenii ca fiind de nemișcat, s-a schimbat rapid în gândirea multora. Cartea pastorului evanghelic Rob Bell, *Love Wins*³⁵, a provocat mulți creștini declarați să reconsidere universalismul³⁶, la fel ca schimbarea de gândire a fostului pastor pentecostal afro-american, Carlton Pearson, care, fiind declarat eretic în 2004, și-a construit propriul cult închinat „Evangheliei Incluziunii”, promovându-și viziunea sa universalistă³⁷.

³² Michael McClymond, *Universalism and „the Devil’s redemption”*, accesibil online: <https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2018/06/16/universalism-and-the-devils-redemption/>.

³³ Alexandru Lazăr, *op. cit.*, p. 176.

³⁴ Emil Brunner, *The Christian Doctrine of God, Dogmatics*, vol. 1, Editura The Westminster Press, Philadelphia, SUA, 1949, p. 352.

³⁵ Rob Bell, *Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived*, HarperOne, Reprint edition, U.S.A., 2011.

³⁶ Rob Bell – pastorul influent al Bisericii Biblice Mars Hill din Grand Rapids, Michigan – a postat videoclipul promoțional pentru noua sa carte, *Love Wins*. Zvonurile au început să se răspândească aproape imediat că viitoarea carte a lui Bell pledează pentru universalism și, fără a fi surprinzător, internetul a devenit fierbinte. Sâmbătă, 26 februarie, Justin Taylor, un cunoscut neo-calvinist, și-a postat reflecția provizorie despre Bell ca universalist pe blogul *The Gospel Coalition* și, se pare, până în acea seară aproximativ 12.000 de oameni au recomandat postarea lui pe Facebook. În aceeași zi, Rob Bell a fost în top zece subiecte în tendințe pe Twitter. Și de acolo numărul postărilor pe blog a explodat. Peste noapte, universalismul a trecut de la a fi o problemă marginală pe care majoritatea evanghelicilor au simțit că o pot ignora, la a fi următoarea mare dezbateră. Cartea lui Bell, când a fost publicată (15 martie 2011), a ridicat o mulțime de întrebări incomode cu privire la înțelegerea tradițională a iadului și a susținut o viziune asupra iadului ca (a) ororile rezultate din păcatul uman care sunt trăite în această epocă, și (b) judecata divină în veacul viitor. Dar, potrivit lui Bell, acest iad post-mortem nu este o pedeapsă veșnică (fie în sensul unui chin conștient etern sau al anihilării), ci un proces intenționat de Dumnezeu ca educativ și corector pentru cei care îl suferă. Ieșirea din iad este, în viziunea lui Bell, posibilă. În ceea ce privește universalismul, Bell sugerează cu blândețe că Dumnezeu dorește să salveze pe toți, L-a trimis pe Hristos să moară pentru toți, promite că îi va salva pe toți și este capabil să-și facă voia.

³⁷ Carlton Pearson, *The Gospel of Inclusion. Reaching Beyond Religious Fundamentalism to the True Love of God and Self*, Atria, New York, 2006.

Nu s-a găsit nicio dovadă că a existat vreo schimbare semnificativă de opinie asupra eshatologiei în rândul romano-catolicilor înainte de Vatican II (1962-1965). Ulterior consiliului, în anii '70 a existat o dezbatere asupra inclusivismului și cu privire la ideea lui Karl Rahner a „creștinului anonim”. Doar cu apariția lui Hans Urs von Balthasar, a început dezbaterea contemporană privind o apropiere a catolicismului de universalism³⁸.

Creșterea bruscă a sprijinului față de universalism are legătură cu situația culturală actuală a Bisericii din lumea occidentală. Ce factori culturali sunt în joc? La această întrebare ne răspunde sociologul James Davison Hunter care, încă din anii 1980, a vorbit despre apariția unei „etici a civilizației” printre evanghelicilor tineri americani (deși această observație ar putea fi generalizată pentru evanghelicilor din Canada, Marea Britanie, Europa continentală, Australia, Noua Zeelandă etc.)³⁹.

Principiul important în „etica civilizației” este „nu jigni pe ceilalți”. Hunter a sugerat că această atitudine era deja răspândită printre evanghelicilor mai tineri din anii '80 – care astăzi au în jur de 50 sau 60 de ani și, deci, sunt în poziții cheie ale conducerii comunităților creștine. Multe aspecte ale învățaturii din Noul Testament au fost profund jignitoare pentru cei care au auzit pentru prima dată mesajul Evangheliei (de exemplu, noțiunea de „Mântuitor răstignit”). Cultura noastră din secolul al XXI-lea poate nu va fi jignită de aceleași lucruri, dar aproape cu siguranță va fi jignită de unele lucruri care sunt clar învățate în Biblie, centrându-se astăzi, mai ales pe probleme de pluralism / exclusivitate, sexualitate și eshatologie⁴⁰.

Țesut în Biblie este un mesaj despre „două căi” – o cale spre binecuvântare și „o cale care duce la moarte” (*Pr* 14, 12). Un text precum Psalmul 1 nu menționează niciodată „iadul” ca atare, dar implică o distincție între calea celor drepecți și calea celor răi și sugerează un tip de socoteală și poate și o separare care vine. În Noul Testament, aceste teme se concentrează mult mai mult, de exemplu, în cuvântarea eshatologică a lui Hristos din capitolul 25 al Evangheliei după Matei, când pomenește că va despărți pe oameni la fel cum un pastor separă oile de capre. Dar dacă stăm să ne gândim, spune Hunter, care va fi reacția probabilă într-o congregație tipică americană de astăzi, dacă predicatorul urcă în amvon, citește acest pasaj din Matei 25, îl expune drept literal, și îl aplică asupra congregației aflate înaintea lui? „Unii dintre noi astăzi suntem, capre”, în timp ce

³⁸ Hans Urs von Balthasar, *Mic discurs despre iad*, Editura Anastasia, București, 1994.

³⁹ Michael McClymond, *Universalism and „the Devil’s redemption”*, accesibil online: <https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2018/06/16/universalism-and-the-devils-redemption/>.

⁴⁰ *Ibidem*.

alții sunt „oi”. Acesta va fi un mesaj jignitor pentru mulți oameni inclusiv pentru oamenii care frecventează acel cult.

Predicatorii vorbesc mai ușor despre beneficiile de a fi creștin – „dacă îl vei urma pe Hristos, viața ta va fi mai bună”, însă aceștia, precum și creștinii laici, sunt în general reticenți astăzi să vorbească despre consecințele auzirii deliberate a Evangheliei și a respingerii lui Hristos. Acest lucru poate da impresia că „toată lumea este în regulă” și nimeni nu este „pierdut” sau „stricat” în păcat. Aceasta ar însemna că există un dezavantaj pentru a fi creștin, dar nu există un dezavantaj pentru a nu fi creștin. Este posibil să nu fie ceea ce spun predicatorii, dar ar putea fi ceea ce aud oamenii. Mesajul universalist reprezintă înghețarea tortului – declarația oficială potrivit căreia nimeni nu este cu adevărat în pericol⁴¹.

O întrebare evidentă este aceasta: pe această bază, ce face cineva cu Mântuitorul care a transmis atât de des ideea că multe persoane sunt într-adevăr în pericol (grâul separat de neghină, ușa închisă spre sărbătoare)? Trebuie luat în considerare un text din Evanghelie: „Și I-a zis cineva: Doamne, pușini sunt, oare, cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis: Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea” (*Lc 13, 23-24*). Pare imposibil de reconciliat un text ca acesta cu universalismul. Și cu cât petreci mai mult timp cu textele evanghelice, cu atât este mai probabil să te simți mai incomod.

De-a lungul secolelor, învățătura mântuirii universale s-a bazat, în general, pe un fundament ontologic sau metafizic. Spiritul uman trebuie să se întoarcă la Dumnezeu datorită naturii sale inerente și derivării sale de la Dumnezeu. Este o „scânteie a divinului”. Așa cum spiritul uman este destinat lui Dumnezeu, răul este destinat uitării. Din cauza slăbiciunii ontologice a răului, dacă nu chiar irealitate, nu are putere de a rămâne metafizică. Bazându-ne pe această premisă, s-ar putea compara sinele uman cu un balon de heliu, depus în interiorul pieptului, eliberat atunci când o persoană moare. De îndată ce are loc moartea, atunci duhul se ridică spre cer. Balonul de heliu se ridică din cauza unei proprietăți naturale (adică, densitatea sa gazoasă care este mai mică decât cea a atmosferei înconjurătoare). Cu toate acestea, dacă se întâmplă astfel mântuirea umană, atunci toată lumea este salvată doar datorită unei trăsături intrinsece pe care o posedă toate ființele umane⁴². Atunci nu există loc pentru har și nu este nevoie de un salvator. Teologia universalistă contemporană, în unele cazuri, gravitează înapoi spre punctul său de plecare gnostic. Fostul penticostal Carlton Pearson vorbește acum despre toate ființele umane ca fiind „esențial” divine⁴³. Profesorul John Crowder

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² *Ibidem.*

⁴³ Pearson Carlton, *The Gospel of Inclusion. Reaching Beyond Religious Fundamentalism to the True Love of God and Self*, Atria, New York, 2006, p. 8.

a scris despre cum Dumnezeu în Hristos „a absorbit întreaga ordine creată în El însuși”⁴⁴. Acestea sunt relatări metafizice și nu biblice despre mântuire. Nu lasă niciun loc pentru har și reduc la minimum credința, pocăința și ascultarea⁴⁵.

III. Influența teologilor și noile schimbări de paradigmă ale universalismului creștin

Începutul noului mileniu a ridicat cu sine o serie largă de schimbări facilitate de accesul la informații, universalismul devenind astfel o problemă actuală. O serie de teologi au început să respingă ideea unei condamnări veșnice, afirmând diverse forme ale universalismului. Astfel, teologul evanghelic Robin Parry se declară un „universalist dogmatic plin de speranță”⁴⁶, teologul protestant american David W. Congdon, cel mai tânăr autor ce s-a făcut cunoscut în sfera teologică printr-o nouă perspectivă asupra universalismului, propune noua formă de universalism numită: „universalismul teo-actualizat eshatologic”⁴⁷; Jürgan Moltmann vorbește despre promisiunea universalismului creștin oferită de Mântuitorul Hristos prin jertfa de pe cruce⁴⁸; Rob Bell propune o imanentizare a eshatonului, printr-o legătură permanentă între împărăția lui Dumnezeu și chemarea la o ameliorare socială; Carlton Pearson pornește de la viziunea panteistă a lui Dumnezeu, care locuiește în toate obiectele, în toate religiile, în toți oamenii, în toate culturile, în toate ideologiile, în toate conceptele sau credințele oamenilor. De asemenea, au apărut noi viziuni eshatologice propuse de către teologii carismatici John Crowder⁴⁹, Francois Du Toit⁵⁰, Benjamin Dunn⁵¹. Teologul Ortodox David Bentley Hart dezvoltă o viziune filosofică a universalismului creștin. Lucrarea *That All Shall Be Saved*⁵² construiește trei direcții principale de legitimizare a unei viziuni universaliste. Le-am numit:

⁴⁴ John Crowder, *Mystical Union*, Santa Cruz, Sons of Thunder, 2010, p. 119.

⁴⁵ Michael McClymond, *Universalism and „the Devil’s redemption”*, accesibil online: <https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2018/06/16/universalism-and-the-devils-redemption/>.

⁴⁶ Gregory MacDonald, *The Evangelical Universalist*, Second Edition, with a foreword by Oliver D. Crisp, Eugene, Cascade Books, 2012, p. 4.

⁴⁷ David W. Congdon, *The God Who Saves: A Dogmatic Stretch*, Eugene, Wipf and Stock Publishers, 2016, p. 12.

⁴⁸ Jurgen Moltmann, *The coming of God. Christian Eschatology*, SCM Press LTD, London, 1996, p. 251.

⁴⁹ John Crowder, *Cosmos Reborn: Happy Theology on the New Creation*, Sons of Thunder, Portland, 2013.

⁵⁰ Francois Du Toit, *Divine Embrace*, Mirror Word, Hermanus, 2012.

⁵¹ Benjamin Dunn, *The Happy Gospel! Effortless Union with a Happy God*, Shippensburg, Destiny Image, 2011.

⁵² Alexandru Lazăr, *op. cit.*, p. 175.

1. Argumentul Creatorului responsabil: anume că natura divină a creației duce la mântuire în mod implicit;
2. Argumentul binelui de natură divină: anume că tot ce e pământesc niciodată nu va nega bunătatea lui Dumnezeu;
3. Argumentul solidarității umane: anume că toți oamenii constituie o entitate, deci fie toți sunt mântuiți, fie niciunul.

Concluzii

Ab inițio, observăm că problema iadului veșnic și a salvării universale a devenit, cel puțin în ultimul secol, o temă recurentă. În Apus, învățătura despre iad se află într-un declin decelabil. Adversarii iadului creștin vor ataca tot mai intens această învățătură, considerată punctul slab al doctrinei creștine, breșa prin care se poate pătrunde în cetate pentru a o distruge⁵³. Pe de altă parte, predica despre infern nu îl mai atinge pe omul contemporan, părtaș la experiențele cutremurătoare ale veacului, iar credința în infernul tradițional se prăbușește. Pe baza acestor elemente, schimbarea de perspectivă asupra universalismului creștin a fost iminentă. Oamenii din mediul occidental secularizant și relativizant au trecut ușor de cealaltă parte a baricadei, schimbând frica iadului cu speranța salvării universale. Pentru unii, o astfel de schimbare de perspectivă poate părea a fi doar un alt exemplu al diluării neobosite a modernității asupra cuvintelor din Evanghelie, un optimism superficial care refuză să recunoască puterea răului în lumea noastră și responsabilitatea noastră pentru ea. Pentru Biserică, însă, reprezintă o problemă majoră. Începutul noului mileniu a adus cu sine o serie de schimbări, facilitate de accesul larg la informații, universalismul devenind o problemă în dezbateră careia e invitată și Biserica Ortodoxă să-și expună o poziție cât mai clară și mai convingătoare pentru omul contemporan. Universalismul nu este o concepție destinată unui grup închis de teologi, ci el trebuie înțeles de fiecare persoană în parte. Biserica trebuie să răspundă oricui și oricând, tocmai pentru că ia în serios pe toți oamenii, împlinind cuvântul Apostolului Petru, care ne cere „să fim gata să răspundem oricui ne cere socoteală despre nădejdea noastră” (*1 Ptr* 3, 15).

Chiar dacă universalismul ar fi susținut doctrinar de Biblie, ceea ce oricum nu este cazul, și chiar dacă argumente teologice și filosofice solide l-ar susține, universalismul tot nu ar putea să fie învățătura publică oficială a Bisericii Creștine fără să fie în neînțelegere cu fundația morală, spirituală și misionară a instituției. Cazul real pe care îl avem, al Bisericii Universaliste din Statele Unite, demonstrează acest fapt. Enoriașii au devenit din ce în ce mai puțini și au fost nevoiți

⁵³ Alexandru Lazăr, *op. cit.*, p. 175.

să își unească biserica cu altă oficialitate în declin, cea a Unitarienilor, devenind împreună *Asociația Universalist-Unitariană*. Lucrurile au decăzut până în punctul în care au scos complet cuvântul „Dumnezeu” din baza doctrinară, ca nu cumva, vreun agnostic ce și-ar dori să participe la slujbele lor, să fie supărat.

Rezultatele la care am ajuns ca urmare a acestui demers științific pot fi valorificate în alte proiecte și studii. Se pot analiza alți autori contemporani care abordează acest subiect dificil și sensibil, însă, indiferent de abordare, majoritatea argumentelor converg înspre o singură soluție: universalismul creștin care vizează salvarea în final a tuturor oamenilor nu este posibilă, având în vedere amploarea libertății și responsabilității umane, care au consecințe în eternitate. În același timp însă, putem nădăjdui cu suficiente temeiuri, că numărul celor care îl vor respinge veșnic pe Dumnezeu, va fi foarte mic.